

المصلحة الملائمة كشرط لقبول دعوى الإلغاء بالقضاء الإداري المصري

الباحثة فاطمة أحمد الدوييني

جامعة القاهرة، القاهرة، جمهورية مصر العربية

ملخص الدراسة:

لعل مبدأ المشروعية من أهم المبادئ القانونية المتعارف عليها، وتعد دعوى إلغاء القرار الإداري الدعوى التي تقوم بشكل أساسي على حفظ هذا المبدأ وضمان تطبيقه. ولما كانت هذه الدعوى تملك من الأهمية بمكان، ونظرا لقلّة الأبحاث والدراسات في هذا المجال، جاء سؤال هذا البحث الرئيس: هل تُعد المصلحة الملائمة شرطا من شروط قبول دعوى الإلغاء في القانون المصري؟ وبالاعتماد على استقراء عددٍ من الدعاوى القضائية والأحكام، يخلص البحث إلى أن القانون المصري يأخذ بالمصلحة

الملائمة كشرطٍ من شروط قبول دعوى الإلغاء، لكن في حدود قيود معينة، ويُرجع البحث ذلك لطبيعة القانون الإداري نفسه.

الكلمات المفتاحية: القانون الإداري، دعوى الإلغاء، المصلحة، المصلحة الملائمة.

مقدمة

يتطرق هذا البحث لدراسة شرط حيوي من شروط قبول دعوى الإلغاء وهو "شرط المصلحة"، وأكثر تحديداً، فكرة "المصلحة الملائمة" - لمعرفة متى تثور مثل هذه الفكرة، وكيف يمكن تحديد المصلحة الأكثر ملائمةً حتى يتوافر شرط المصلحة. وتكمن أهمية هذا البحث في كونه يُقدم على التطرق لأكثر شروط دعوى الإلغاء تعقيداً، ولوضع منهج واضح يفرق بين ما يعتد به كمصلحة من ناحية قانونية وما لا يعتد به. ومن ناحية أخرى تتمثل أهميته أيضاً في حقيقة أنه تفرد بهذا الموضوع المحدد؛ إذ ناقشت عدة دراسات شرط المصلحة وكيفية تحققها، حتى أن بعض الدراسات ناقشت فكرة المصلحة الشخصية المباشرة، التي هي قريبة للغاية من فكرة المصلحة الملائمة، إلا أن تلك الدراسات جاءت مفتقرة للتركيز على التمييز بين المراكز والصفات القانونية المختلفة وتحديد ما يمكن الاعتداد به كالصفة الأكثر ملائمةً. فجاء هذا البحث، كمحاولة لملئ الفراغ البحثي القائم في محاولات توضيح المصلحة الملائمة توضيحاً مستنداً على الأحكام القضائية ليكون الحكم مبنياً على أسس عملية دقيقة - وليس مجرد توضيحاً نظرياً.

ويعتمد هذا البحث على المنهج الاستقرائي بحيث ينظر في نشأة شرط "المصلحة الملائمة" من داخل شرط رئيسي من شروط رفع دعوى الإلغاء وهو شرط المصلحة، من خلال استقراء أحكام قضائية ورفض بعض الدعاوى وأسباب رفضها. وتطبيقاً للخطوط العريضة لهذا المنهج بهدف الوصول إلى فكرة المصلحة الملائمة واختلافها عن شرط المصلحة الذي يلزم توافره في مجال الدعوى

العادية بالإضافة إلى دعاوى الإدارية المختلفة، وللإجابة عن مدى اشتراط توافر "المصلحة الملائمة" حتى تُقبل دعوى الإلغاء، تم تقسيم البحث إلى أربعة مطالب أساسية:

المطلب الأول: ماهية دعوى الإلغاء.

المطلب الثاني: "المصلحة" كشرط من شروط رفع دعوى الإلغاء.

المطلب الثالث: أمثلة من القضاء الإداري على قبول أو عدم قبول الدعوى تنتج شرط "المصلحة الملائمة".

المطلب الرابع: طبيعة المصلحة الملائمة.

المطلب الأول

ماهية دعوى الإلغاء

دعوى الإلغاء هي دعوى قضائية، موضوعية، تنتمي إلى القضاء العيني (فودة، 2020، 89). ويقوم أساسها على الحفاظ على مبدأ المشروعية، والتأكد من عدم انحراف الإدارة عن الواجبات والأعمال المنوطة بها، بحيث إذا صدر قرار إداري ما غير مشروع يستطيع الفرد المتأثر بمثل هذا القرار أن يحتج عليه بدون أن يثبت وقوع ضرر عليه. فالغاية من دعوى الإلغاء لا تتمثل في محاولات رفع ضرر ما، بل هي غاية أسمى تمتد للحفاظ على النظام العام والصالح العام. فنرى أن بتواجد مثل هذه الدعوى في فلك القضاء الإداري تترتب آثار عديدة، منها الفصل بين السلطات والحفاظ على الرقابة المتبادلة بين السلطة، وهو المفهوم الذي بدوره يقوم بتسيخ حقوق وحرية المواطنين وإزاحة الأنظمة التسلطية والتعسفية.

ويمكن تعريف دعوى الإلغاء على أنها "الدعوى التي يقيمها أحد الأفراد أو إحدى الهيئات أمام القضاء الإداري يطلب إعدام قرار إداري مخالف للقانون" (سلامة وأحمد، 2008، 284). ويفهم من هذا التعريف ما تم إيضاحه سابقاً من كون الدعوى تكون ضد قرار إداري يتسم بغير المشروعية، كما أنه لا يشترط فيها أن يتواجد ضرر أو اعتداء على حق، بل يكفي أن تكون ذا مصلحة؛ وأخيراً، وكما هو واضح، ترفع الدعوى أمام أحد هيئات القضاء الإداري، ويستثنى من هذا المحكمة الإدارية العليا لأنها تنظر في الطعون وليس الدعاوى الأساسية، كما تستثنى بعض الهيئات الأخرى والتي يكون لها اختصاصات وأهداف مختلفة عن النظر في الدعاوى.

المطلب الثاني

"المصلحة" كشرط من شروط رفع دعوى الإلغاء

كمثيلتها من الدعاوى القانونية، تتطلب دعوى الإلغاء بعض الشروط، وتنقسم تلك الشروط

إلى ما يلي:

- شروط تتعلق بالقرار موضوع الطعن.

- شروط تتعلق بالمدعي.

- شروط تتعلق بميعاد دعوى الإلغاء.

ونكتفي في هذا البحث بالتحديث عن الشروط المتعلقة برفع الدعوى، أو المدعي، وتحديداً، شرط المصلحة كشرط من شروط رفع الدعوى. ويرجع هذا الاختيار إلى ندرة الأبحاث التي تناقش هذا الشرط على الرغم من أهميته وحساسيته، بحيث أنه يتشابه مع عدة مفاهيم أخرى مثل مفهوم "الصفة"، وهو ما له تأثير هام من حيث رفض وقبول الدعوى. فيتعين إلقاء الضوء على موضوع كهذا الذي من شأنه إعلاء الوعي والثقافة القانونية، وتصحيح مسار العديد من الدعاوى التي قد يتم رفضها لأسباب إجرائية وشكلية كان من الأحرى تصحيحها قبل التقدم بعريضة الدعوى.

ولا بد من توضيح ماهية المصلحة قبل الحديث عن هذا الشرط، ويمكن الالتفات للأحكام القضائية حتى تتمكن من تحديد ما تعنيه المصلحة وشرط المصلحة في نظر القانون. فإذا نُظر في ذلك، وُجد أن المصلحة هي شرط يلزم توافره في رافع الدعوى حتى يتم الاعتداد بها، وتتوافر متى كان رافع الدعوى في حالة قانونية خاصة تتأثر تأثراً مباشراً بالقرار المطعون فيه (حكم المحكمة الإدارية العليا في

الطعن رقم 6283 لسنة 47 ق جلسة 12 شباط/فبراير 2005). أما لغوياً، فهي تُشتق من الصلاح ويكون من مرادفاتها "المنفعة".

وطبقاً للقاعدة القانونية "لا دعوى حيث لا مصلحة" يفهم منها أن هذه القاعدة القانونية لا تقتصر فقط على الدعاوى في مجال القضاء الإداري ودعاوى الإلغاء، وإنما تمتد ليصبح شرط المصلحة شرطاً أساسياً للدعاوى القضائية. ولعل الفارق الأساسي بين دعاوى القضاء الكامل وقضاء الإلغاء يكمن في شرط المصلحة بحيث يمكن لكل صاحب حق أن يرفع دعوى التعويض التي تنتهي للقضاء الكامل، بينما يشترط في دعوى الإلغاء أو "دعوى تجاوز السلطة" أن يكون هناك مصلحة، بالإضافة إلى أن الأحكام الصادرة في دعوى الإلغاء تكون حجة على الكافة؛ ويرجع ذلك لما ذكر مسبقاً من طبيعة الدعوى ومن حيث كونها دعوى تهدف للحفاظ على الصالح العام وتضمن نفاذ مبدأ المشروعية وحسن تطبيقه؛ أما القضاء الكامل المتمثل في دعوى التعويض فهو شخصي يقوم أساسه على وقوع ضرر وتكون الدعوى وسيلة لجلب هذا الضرر.

وبعد إيضاح مدى أهمية شرط المصلحة، وكيف أنه يعد من أهم الشروط وأكثر الشروط تمييزاً لدعوى الإلغاء، يتعين الآن توضيح مفهوم المصلحة وتمييزه عن المفاهيم الأخرى المتشابهة حتى تدسنى الفرصة للتعرف على مفهوم المصلحة عن كثب. وفي هذا الشأن يتعين القول بأن المصلحة كمصطلح قانوني تختلف عن المصلحة كإصطلاح لغوي. حيث تم إدراج شرط المصلحة في قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 والذي أقرب بأنه يتعين توافر شرط المصلحة ابتداءً من وقت إقامة الدعوى ويستمر قيامه لحين صدور حكم نهائي فيها، وهو ما أكدت عليه المحكمة الإدارية العليا حيث قضت بأن:

"المصلحة هي مناط الدعوى ويتعين توافرها ابتداءً وكذا استمرار قيامها حتى صدور حكم نهائي فيها وأن للقاضي الإداري بما له من هيمنة ايجابية كاملة على اجراءات الخصومة ان يوجهها ويتقصى شروط قبولها واستمرارها دون أن يترك ذلك لإرادة الخصوم في الدعوى وأن يتحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التي بنيت عليها الطلبات ومدى جدوى الاستمرار في الخصومة في ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها حتى لا ينشغل القضاء الإداري بخصومات لا جدوى من ورائها. إلا انه يتعين التقييد بالأصل العام وهو توافر المصلحة الشخصية والمباشرة والقائمة بحيث تؤثر مباشرة في مصلحة المدعي" (حكم المحكمة الإدارية العليا، جلسة 27 أيلول/سبتمبر 2003، الطعن رقم 702 لسنة 41 ق، الدائرة الخامسة).

قانوناً، لا يكتفي القاضي بوجود منفعة وفائدة تعود على رافع الدعوى جراء الحكم له بطلباته، بل ينبغي أن تكون مصلحة مباشرة لو تم وصفها بوصف أكثر دقة يمكن اعتبارها مصلحة من الدرجة الأولى. وللتفرقة بينهما يمكن طرح مثال لتوضيح الأمر، فعلى سبيل المثال: إذا تم طرد أحد الموظفين بغير وجه حق أو بشكل تعسفي، يكون لهذا الموظف مصلحة في رفع الدعوى بسبب تأثره جراء هذا القرار وفقدانه لوظيفته؛ أيضاً، يكون لأطفاله مثلاً مصلحة لأن والدهم هو العائل الوحيد لهم وبفقدانه وظيفته تتأثر حالتهم المادية. ولكن قانوناً لا يمكن اعتبار أن هناك مصلحة لأي شخص غير الموظف فقط لا غير، ويرجع ذلك لكونها مصلحة مباشرة تعود آثارها مباشرة على المدعي، تطبيقاً لحكم المحكمة الإدارية العليا السابق ذكره.

أما لتوضيح العلاقة بين الصفة والمصلحة، فبوجه عام يمكننا الإشارة للمصطلحين كمترادفين، حيث أنهما يتشابهان كثيراً، ويختلفان فقط فيما يتعلق بالدعوى القضائية. وطبقاً لقواعد مجلس الدولة، يشترط توكيل محام في حالة دعاوى الإلغاء، وفي هذه الحالة تنفصل الصفة عن

المصلحة بحيث تكون الأخيرة للموكل، أما الصفة فتكون للوكيل (أي المحامي الذي يشترط تواجده لرفع الدعوى) (فودة، 393). كما يفرق البعض بين الصفة والمصلحة بحيث يتم اعتبار الصفة ذات طبيعة إجرائية أو شكلية، في حين تتخذ المصلحة الطبيعة الموضوعية، فتكون الصفة شرطاً للمثول أمام القضاء والمصلحة شرطاً لقبول الدعوى (وصفي، 1978، 152).

أما عن العلاقة بين الحق والمصلحة، فقد انقسم الفقهاء بصدد ذلك، حيث رأى فريق منهم أن الحق والمصلحة يمكن اعتبارهما وجهين لعملة واحدة، فالحق يتيح لصاحبه رفع دعوى الإلغاء، وإذا لم يكن صاحب حق فيكفي تواجده المصلحة. في حين رأى جمهور الفقهاء، أن الحق يختلف عن المصلحة، فيستطيع أحدهم أن يرفع دعوى إلغاء لقرار إداري بناءً على مصلحة بدون أن يكون له حق شخصي تم الاعتداء عليه.

وبصفة عامة يمكن القول إن من شروط المصلحة أن تكون شخصية، مشروعة، ومتوافرة من ناحية التوقيت وعند رفع الدعوى، وفي هذا الشأن تختلف دعوى الإلغاء عن غيرها من الدعاوى لأن المصلحة المحتملة تعد مصلحة موجودة فيتم الاكتفاء بمجرد توقع حدوث ضرر في المستقبل حتى ولو لم يحدث بعد (مخلص، 1981، 80). وفي رأينا الشخصي نُرجع هذا لطبيعة الدعوى والأسباب المتعلقة بكونها دعوى تهدف للمصلحة العامة وإعدام القرارات غير المشروعة. وجدير بالذكر أيضاً أنه إذا تم تطهير القرار الإداري من العيب الموجود به، فلا مجال لوجود دعوى الإلغاء بحيث إذا تم سحب القرار تُرفض دعوى الإلغاء لعدم توافر الشروط المتعلقة بالقرار الإداري نفسه وبوجود قرار إداري من عدمه؛ أما إذا تم تطهير القرار بحيث كان يشوبه عيب ما أو خطأ وتم تصحيح هذا العيب أو الخطأ، ترفض دعوى الإلغاء ولكن لسبب آخر، ألا وهو عدم توافر شرط من الشروط المتعلقة برفع الدعوى التي هي موضوع البحث، وتحديدًا شرط المصلحة.

المطلب الثالث

أمثلة من القضاء الإداري على قبول أو عدم قبول دعوى الإلغاء

إن القاعدة العامة المجردة تمس مراكز موضوعية لا شخصية، ولكي تنفذ يجب أن تتخذ هيئة قرار إداري، فالقرارات الفردية ما هي إلا تطبيق لقاعدة عامة مجردة، وبوجود مثل هذا القرار الفردي الذي يمس مركزاً شخصياً، يتم استيفاء الشرط الأول من شروط دعوى الإلغاء المتعلقة بالقرار الإداري؛ كذلك شرط المصلحة يتعين فيه ما يلي: أن يكون محددًا. أن تُرفع الدعوى بناءً على صفة مميزة، فلا يكتفى بصفة المواطن، بل يلزم أن تتوفر صفة ومصلحة ذات صلة بالقرار. وبناءً عليه، فقد قرر القضاء أنواعاً للمصالح والصفات المميزة المستقلة عن فكرة المصلحة العامة أو صفة المواطن، والتي يمكن على أساسها التقدم برفع دعوى الإلغاء. إن هذه الصفات لا يُمكن حصرها ولكن نذكر منها على سبيل المثال:

- صفة المالك التي يجب التمسك بها حين رفع دعوى تعيق مالك عقار ما من التمتع بحق ملكيته. فلا يجوز لمالك عقار ما أن يرفع دعوى على قرار نزع ملكيته بصفته مواطناً، لأن الصفة الأقرب والأكثر ملائمةً هنا هي صفة المالك. ومن هذا المنطلق، إذا صدر قرار بنزع ملكية أرض، وكان لهذه الأرض مستأجر، فلا يحق له التذرع بصفته كمستأجر ليتقدم بطعن على القرار أو دعوى لإلغاء القرار لأن صفة المستأجر لا علاقة لها بقرار نزع الملكية. بل وكان من الممكن التقدم بطعن على القرار إذا كان القرار مثلاً بمنع الاستغلال وتبوير الأرض، فهذا له تأثير مباشر على مصلحة المستأجر ومدى انتفاعه بالأرض؛ فيجب أن تتوافق المصلحة مع طبيعة القرار الصادر.

- صفة التاجر التي يمكن من خلالها للتاجر الطعن على قرار إداري من شأنه التأثير على تجارته، شريطة أن يكون مثل هذا القرار بالطبع مستوفياً الشروط المتعلقة بالقرار الإداري. وتطبيق ذلك نراه

في قضية "كوك" حيث صدر قرار من عمدة مدينة "نيس" يتعلق بتنظيم حركات المرور، والذي كان من شأنه أن يؤثر تأثيرًا مباشرًا على نشاط التجار في المدينة، ومنهم شركة "كوك" التي باشرت الطعن على قرار العمدة، وحينها أقر مجلس الدولة الفرنسي بالاكتفاء بصفة التاجر للتقدم بطلب إلغاء لقرار إداري (حافظ، 1993، 568).

المطلب الرابع

طبيعة المصلحة الملائمة

تكمن الملائمة في وجوب وقوع القرار على مركز فردي، وإذا تحقق ذلك فعندها يجب النظر في الصفة الأقوى والأكثر ملائمة التي يجب الاستناد عليها عند القيام برفع دعوى الإلغاء. وجدير بالذكر أن المصلحة الملائمة قد تتداخل مع المصلحة المحتملة بحيث تكون المصلحة غير محققة ولكن وارد تحققها، وفي حالة تحققها تتوافر المصلحة الملائمة.

يتبين مما سبق أن المصلحة الملائمة تختلف عن المصلحة. فالمصلحة الملائمة أقرب ، بل ويمكن اعتبارها كشرط من شروط، المصلحة. وأكدت عدة أحكام قضائية على ضرورة توافر المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى وعدم الإكتفاء بصفة عامة مثل صفة المواطن (حكم محكمة القضاء الإداري، دعوى رقم 322 سنة 1 ق، جلسة 10 نيسان/أبريل 1948). وعلى الجانب الآخر، كانت هناك عدة أحكام قضائية أقرت فيها المحكمة بالقبول والاكتفاء بصفة المواطن للطعن على قرار ما، ومنها الأحكام المتعلقة بالطعن على قرارات رئاسية أحدها يتعلق برفض إصدار ترخيص لقيام "الوفد"، والأخر يتعلق بقرار إداري يسمح بدفن النفايات الذرية في صحراء مصر. وفي كلتا الدعوتين لم تتوفر مصلحة ملائمة للمدعي، بل ولم تتوفر أي صفة سوى صفة المواطن، وفي كلتا الحالتين تم القبول بصفة المواطن كأساس لرفع الدعوى (الهليل، 2018، 185-186).

وهنا يثور التساؤل: هل المصلحة الشخصية الملائمة تكون شرطاً دائماً لقبول دعوى الإلغاء؟ أم أن القضاء المصري يأخذ بالاتجاه الواسع لفكرة المصلحة ويقبل بوجود أي مصلحة قريبة كانت أو بعيدة (حتى لو لم تكن ذات صفة مباشرة للقرار الإداري، وحتى لو لم يحدث القرار أثراً له علاقة مباشرة بالصفة أو المركز القانوني المميز لرافع الدعوى)؟

للإجابة عن هذا التساؤل يتعين الرجوع لبعض الأحكام القضائية. حيث نرى أن المحكمة الإدارية العليا قد أجازت التوسع في شرط المصلحة والقبول بالدعاوى التي يرفعها أشخاص تكون لهم مصلحة قانونية خاصة، ويكون هذا في حالة اتصال الدعوى بقواعد المشروعية والنظام العام (حكم المحكمة الإدارية العليا طعن رقم 74236، سنة 62 ق). وفي حكم آخر لها، أقرت المحكمة الإدارية العليا أيضاً بالتوسع في شرط المصلحة، ولكن وضعت حداً لمثل هذا التوسع حتى لا تصبح دعوى الإلغاء مثل دعوى الحسبة (حكم المحكمة الإدارية العليا، طعن رقم 691 سنة 27 ق جلسة 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1983).

وتفسيرنا لهذه الأحكام وغيرها من الأحكام التي سبق ذكرها - والتي استندت على صفة المواطن في رفع الدعوى - أن القضاء والقانون الإداري قانون حديث النشأة - وبالأخص في جمهورية مصر العربية، وهو قانون استمدت الكثير من مبادئه من القانون الفرنسي ويتم استحداث مبادئه حالياً من الأحكام والسوابق القضائية؛ وبالتالي، يكثر الاجتهاد في مثل هذه الأحكام، ويتغير الحكم ويتسع أو يضيق معيار القبول بالمصلحة بحسب الوقائع المختلفة لكل قضية (يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا طعن رقم 30952 سنة 56 ق جلسة 14 أيلول/سبتمبر 2010).

كما نرى أيضاً أن ذلك لا يعني انتفاء شرط المصلحة الملائمة كشرط من شروط دعوى الإلغاء؛ ففي واقع الأمر، المصلحة الملائمة على الرغم من كونها مرتبطة بفكرة المصلحة الشخصية

المميزة إلا أن ذلك لا يعني أن صفة المواطن لا تتحقق فيها المصلحة الملائمة، ففي حالة وجود قرارات تمس بالمركز القانوني للمواطن ومن شأنها التأثير سلباً على مثل هذه المصلحة، من المنطقي أن تكون صفة أو مصلحة المواطن هي المصلحة الملائمة دوناً عن باقي المصالح. فلو افترضنا أن هذا المواطن هو موظف عام، أو تاجر، أو منتفع بخدمة عامة، كل هذه المصالح لا تتصل اتصالاً مباشراً مع قرار يؤثر على الأفراد بصفتهم مواطنين. وفي حالة رفع دعوى إلغاء على قرار إداري من شأنه الإضرار بمصالح المواطنين لا يصح اعتبار أن هناك أي مصلحة أكثر ملائمة من مصلحة المواطن؛ وبهذا، يظل شرط المصلحة الملائمة شرطاً من شروط قبول دعوى الإلغاء.

الخاتمة

نخلص من خلال هذا البحث المتواضع، أن دعوى الإلغاء هي دعوى بالغة الأهمية تنتهي للدعاوى العينية الموضوعية (أي لا تتعلق بالحقوق الشخصية أو الذاتية) يكون الخصم فيها قرار إداري والتي تختلف عن دعاوى القضاء الكامل في عدة أشياء من ضمنها شرط المصلحة الذي اختير بشكل أساسي ليكون موضوع حديثنا لأنه أكثر الشروط تقنية وحساسية بحيث يصعب تقييمه والنظر إليه بناءً على شروط محددة مسبقاً، بل يجب تحديد مدة توافر الشرط بحسب تفاصيل كل قضية على حدى.

وعند الحديث عن شرط المصلحة نجد أن هذا الشرط بذاته تتخلله شروط أخرى: أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة. وقد يتواجد للفرد الواحد عدة مصالح بحسب صفاته المتعددة، فالفرد له صفة كمواطن، كمستخدم لهيئة ما، كموظف، كطالب، كمؤجر، كمستأجر، كتاجر، أو كمالك وغيرها من الصفات الكثيرة والتي تنشئ بناءً على علاقة قانونية معينة. ومن هنا تحديداً، تنشأ شروط المصلحة التي أفضت إلى ظهور فكرة المصلحة الملائمة بحيث يتم استبعاد كل الصفات التي لا صلة لها بالقرار الإداري والتشبث بتلك التي تكون أكثر ملائمة بحيث ترفع الدعوى بناءً عليها.

وكاستنتاج يمكننا أن نطرح السؤال التالي، هل المصلحة الملائمة ما هي إلا فكرة نظرية لا يأخذ بها القضاء (تحديداً القضاء المصري)؟ الإجابة قد تكون معقدة بعض الشيء، ولكن يمكن الإكتفاء بالقول بأن هناك اتجاهاً ضيقاً يتمسك بالمصلحة الملائمة واتجاهاً آخر واسعاً يكتفي بوجود مصلحة ولا ينظر لكونها المصلحة الأكثر ملائمة؛ وبالنظر في الأحكام المختلفة نجد أن القضاء المصري أخذ بالاتجاه الواسع مع وضع قيود له بحيث لا تصير دعوى الإلغاء مثل دعوى الحسبة. ولكن تفسيرنا الشخصي هو أنه حتى في الأمور التي توسع فيها القضاء المصري وأخذ بأكثر الصفات عمومية - صفة

المواطن - كانت هذه هي المصلحة الأكثر ملائمة لطبيعة القضايا المذكورة. وعلى الرغم من أن الأمر يظل مستغلًا ومهمًا فيما يتعلق بمدى ثبوت فكرة المصلحة الملائمة كشرط أساسي لا تقبل الدعوى بدونها إلا أن هذا متوقع نظرًا لطبيعة القانون الإداري الذي يقوم على اجتهادات وسوابق قضائية ولا يستند على قانون مكتوب.

الملاحظات

جرى القضاء الإداري على تفسير النصوص التي تشترط المصلحة لقبول الدعاوي تفسيراً ينأى بالمنازعات الإدارية على أن تكون من دعاوي الحسبة ، ويتوافق في ذات الوقت مع طبيعة المنازعات الإدارية والدور الذي يقوم به القضاء الإداري في حراسة الشرعية وسيادة القانون بغير إفراط ولا تفريط، وذلك حسب الظروف والملابسات التي تظهر له في الدعوى.